

тромбоэмболических осложнений у раненых и пострадавших с сочетанной травмой нижних конечностей / К.Н. Николаев, Д.Р. Ивченко, А.В. Акимов // Травматология и ортопедия России. – 2020. - №1. – Т.26. – С. 127-137.

6. Пронских А.А. Тактика лечения поврежденной опорно-двигательной системы у больных с политравмой / А.А. Пронских // Политравма. – 2006. - №1 – С. 43-47.

7. Соколов В.А. Профилактика и лечение осложнений политравмы в постреанимационном периоде / В.А. Соколов // Вестник травматологии и

ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. - №1 – С.78-84.

8. Соколов В.А. «Damage Control» - современная концепция лечения пострадавших с критической политравмой / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2005. - №1 – С.81-84.

9. Федоров В.Г. Частота и характер тромбоэмболических осложнений у пациентов с переломами костей нижних конечностей / В.Г. Федоров, И.В. Кузин, О.Н. Шапранов // Современные проблемы науки и образования. – 2020. - №4.

МЕЛАТОНИН (МЕЛАКСЕН) КАК АДАПТОГЕН ПРИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И ГЕОМАГНИТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Заславская Р.М.

*д.м.н., профессор, Главный специалист
Института космических исследований
Российской Академии наук, Москва*

Щербань Э.А.

*д.м.н., профессор кафедры семейной медицины,
Белгородский национальный исследовательский Университет,
Белгород*

Келимбердиева Э.С.

*к.м.н., доцент кафедры Общей врачебной практики с курсом доказательной медицины, НАО “Медицинский Университет Астана”,
Республика Казахстан, г. Астана*

MELATONIN (MELAXEN) AS A ADAPTOGEN ON METEOROLOGICAL AND MAGNETICAL DEPENDENCE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART DISEASE

Zaslavskaya R.,

*MD, professor, Main specialist, Space institute Russian Academy of science,
Moscow*

Shcherban E.,

*MD, professor, chair of family medicine Belgorod national investigation
University, Belgorod*

Kelimerdiyeva E.

*MD, Associate Professor of the Department of General Medical Practice with the course of Evidence-based
Medicine, NAO “Astana Medical University”,
Respublik Kazakhstan, Astana*

Аннотация

Поиск высокоэффективных средств и методов коррекции, способствующих уменьшить неблагоприятное воздействие метеорологических и геомагнитных влияний на чувствительных к ним больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца является одним из приоритетных направлений современной медицины. Мелатонин (мелаксен - синтетический аналог растительного происхождения нейрого르몬а эпифиза) обладает уникальными адаптивными свойствами, являясь корректором эндогенных ритмов относительно экзогенных ритмов окружающей среды. Он обладает биоритмологическим, антиоксидантным и иммуномодулирующим эффектами.

Abstract

The article is devoted to adaptogen action of melatonin-neurohormone of epiphysise on meteorological and geomagnetical dependence in patients with arterial hypertension and ischemic heart disease.

Ключевые слова: мелатонин (мелаксен), адаптоген, метеорологическая геомагнитная зависимость, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

Keywords: melatonin (melaxen), adaptogen, meteorological geomagnetical dependence, arterial hypertension, ischemic heart disease.

В настоящее время доказано, что земная и космическая погода оказывает многофакторное воздействие на организм человека в особенности на индивидов из группы риска, несмотря на их малую амплитуду (Бреус Т.К., Рапопорт С.И., 2003). Можно полагать, что погода влияет на всех здоровых и больных, однако магнито- и метеочувствительность имеют различные индивидуальные пороги.

Влияние факторов геомагнитной активности обсуждаются несколько десятков лет с известной долей скептицизма, связанного с малыми интенсивностями электромагнитных полей, расхождением теоретических представлений, плохой воспроизводимостью специальных экспериментов (Гурфинкель Ю.И., 2004). Необходимы новые исследования и подходы, позволяющие учитывать сложность, нестабильность биологических систем в условиях изменений Земной и космической погоды.

Применение препаратов адаптогенного действия как дополнение к основной базисной терапии с целью профилактики и коррекции повышенной метео- и магнитоочувствительности возможно будет способствовать потенцированию гипотензивного эффекта и снизит риск сердечно-сосудистых осложнений (Савенков М.П. с соавт., 2007). В этом плане заслуживает внимания исследование адаптогенных свойств нейрого르몬а эпифиза – мелатонина, обладающего широким спектром биологической активности: антиоксидантной, антистрессовой, биоритмологической, иммуномодулирующей.

Влияние мелатонина на органы сердечно-сосудистой системы обусловлено его способностью оказывать воздействие на сосудистый тонус, регулировать ЧСС, ингибировать агрегацию тромбоцитов. Установлено участие мелатонина в циркадианной организации гемодинамики, а также наличие рецепторов к мелатонину в мышечном слое и эндотелии сосудов (Заславская Р.М., Щербань Э.А., Логвиненко С.И., 2008). Изложенное позволяет провести исследование адаптогенных свойств мелатонина (мелаксена, Unipharm, Inc, USA) в группе больных артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, страдающих метео- и геомагнитной зависимостью.

Материал и метод.

Исследования проводили в 2-х группах больных артериальной гипертензией (АГ) 2-й стадии 2-й степени в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС). 1-ю группу составил 51 пациент, получавший традиционную терапию (ТТ) ингибиторами АПФ, диуретиками, антагонистами кальция. Среди них были 24 женщины и 27 мужчин. Средний возраст составил $57,3 \pm 2,9$ лет. Во 2-ю группу включали 52 пациента, среди которых были 25 женщин и 27 мужчин. Средний возраст составил $57,8 \pm 2,9$ лет. Эта группа больных получала на фоне ТТ мелатонин (мелаксен, Unipharm, Inc, USA) в дозе 3 мг в 22 часа.

Всем больным проводили общепринятое клинико-лабораторное и инструментальное обследование, включающее ЭКГ-мониторирование, АД-мониторирование, ЭХОКГ, нагрузочный тест с 6-

минутной ходьбой (6МТХ), транскраниальную доплерографию. Кроме этого, исследовали активность ферментов (аланиновой, аспаргиновой трансаминазы, лактатдегидрогеназы и креатининфосфокиназы). Для оценки клинического состояния пациенты ежедневно вели дневник, в котором фиксировали эпизоды субъективного недомогания, изменение АД, дыхания, пульса, возникновение головокружения, головных болей, ангинозных болей, количество принимаемых таблеток нитроглицерина, появление общей слабости, раздражительности, бессонницы, апатии, плохого настроения.

В работе была проведена оценка влияния погодных факторов: атмосферного давления, температуры воздуха, влажности, точки росы, облачности, направления и скорости ветра, а также геомагнитной активности на состояние сердечно-сосудистой системы. В качестве индексов геомагнитной активности были использованы суточные значения планетарных индексов. Наличие статистической связи между основными показателями гемодинамики и параметрами погоды оценивали по уровню значимости коэффициентов линейной корреляции Пирсона. Величины погодных факторов получали из сервера "Погода России" (meteoinfospace.ru). Статистическая обработка данных проводилась с использованием прикладных программ Microsoft Excel 2003, Statistica (6,0), SPSS for Windows (v,13.0) и компьютерной программы RxS (Rous Columisis). Для обработки все данные были преобразованы в электронные таблицы в формате Excel.

Результаты.

Под влиянием традиционной терапии (ТТ) у больных 1-й группы за весь период наблюдения между показателями АД и метеофакторами выявлено 150 значимых корреляций. В большей степени на параметры гемодинамики влияют атмосферное давление, температура воздуха, параметры точки росы, геомагнитная активность.

По данным ЭХОКГ под влиянием ТТ определяется некоторое улучшение систолической и диастолической функции левого желудочка (ЛЖ). Установлено, что повышение атмосферного давления, скорости ветра и параметров средней облачности коррелируют с показателями сократительной и насосной функции ЛЖ. Если до ТТ число корреляций составило 31, то после ТТ оно стало 35. После проведенной ТТ отмечается увеличение скоростных показателей кровотока левой средней мозговой артерии (СМА) по данным транскраниальной доплерографии (ТКДГ). До проведенной ТТ выявлено 36 значимых корреляций между показателями ТКДГ и факторами погоды. После проведенной ТТ выявлено 30 значимых корреляций.

В большей степени на показатели мозговой гемодинамики влияют параметры нижней облачности и ветра. У больных 2-й группы, получавших на фоне ТТ лечение мелаксеном, стойкий клинический эффект наступал раньше (на 4,3 против 6,9 суток). Уменьшилось количество и продолжительность эпизодов головной и ангинозных болей,

уменьшилась потребность в нитроглицерине, улучшился сон. По данным СМАД выявлен более выраженный гипотензивный эффект комплексной терапии с мелаксеном. При этом достоверно уменьшилось АД в дневные и ночные часы, выявлено нормализующее влияние на суточный профиль АД преимущественно у женщин. Установлено, что лечение с мелаксеном уменьшает степень, а также количество корреляционных связей между показателями СМАД и факторами погоды (с 30 до 22), снижает влияние атмосферного давления, верхней облачности и геомагнитной активности на состояние гемодинамики.

По данным ЭХОКГ выявлено улучшение систолической и диастолической функции ЛЖ, уменьшение периферического сосудистого сопротивления под влиянием ТТ с мелаксеном, уменьшается степень и число корреляций с метеофакторами (с 41 до 20). После ТТ с мелаксеном уменьшается влияние облачности и ветра. По данным ТКДГ после комплексного лечения с мелаксеном увеличиваются исходно пониженные скоростные показатели церебрального кровотока по обеим СМА, уменьшается число корреляций между показателями обеих СМА с метеофакторами (с 37 до 28). Анализ динамики антиоксидантной защиты (АОЗ) по данным результатов исследования активности ферментов крови свидетельствовал об усилении АОЗ и уменьшении перекисного окисления липидов под влиянием ТТ с включением мелаксена.

Заключение.

Таким образом, по сравнению с традиционной терапией (ТТ) включение в лечение мелаксена значимо влияет на состояние гемодинамики пациентов АГ и ИБС, что сопровождается уменьшением влияния метеорологической и геомагнитной активнос-

сти. В основе выраженного гипотензивного эффекта комплексного лечения с мелатонином (мелаксеном), по-видимому, лежит сосудорасширяющее действие мелатонина, обусловленное его влиянием на кальциевые каналы, на уровень простагландина E, активацией эндотелиального фактора расслабления, ингибированием секреции серотонина, вазопрессина и норадреналина (Vazan R, et al, 2001). Кардиопротективный эффект мелатонина проявляется и в условиях ишемии, когда включается антиоксидантный механизм его действия, который предотвращает развитие повреждения миокарда. Нормализация состояния гемодинамики под влиянием мелаксена сопровождается уменьшением влияния факторов погоды на основные гемодинамические показатели и, вероятно, обусловлено адаптогенным и метеопротективным свойством мелаксена.

Список литературы

1. Бреус Т.К., Рапопорт С.И. Магнитные бури: медико-биологические и геофизические аспекты // Сов. Спорт. 2003, 192 с.
2. Гурфинкель Ю.И. Ишемическая болезнь сердца и солнечная активность // М. Эльфа-3, 2004, 170 с.
3. Савенков М.П., Иванов С.Н., Сафронова Т.Е. Фармакологические коррекции метеопатических реакций у больных артериальной гипертензией // Трудный пациент. 2007, Т.5, № 3, с.17-20
4. Заславская Р.М., Щербань Э.А., Логвиненко С.И. Мелатонин в комплексном лечении больных стабильной стенокардией и артериальной гипертензией // Клиническая медицина, 2008, №9. с. 64-67.
5. Vazan R., Beder I., Styk J., Melatonin and heart // Chesk. Fysiol, 2004, T.53, №1. P. 29-53